

Categoria: Revisão (R-S-G-2)

Análise da hepatotoxicidade do paracetamol

José Lucas Gomes Izidorio¹ (GD)* lucassizidorio@gmail.com.

¹Biomedicina, Centro Universitário Christus, CE – Brasil.

Palavras-Chave: Paracetamol, Hepatotoxicidade, Automedicação.

Introdução

O paracetamol ou acetaminofeno (Figura 1), é um dos medicamentos analgésicos mais utilizados no mundo, fazendo parte dos AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais) isentos de prescrição médica.¹ Podem ser utilizados no tratamento de dores fracas, moderadas e mais intensas, podendo ser usados associados a outros medicamentos. O seu consumo de forma excessiva, pode levar insuficiência hepática aguda, necrose hepática centrolobular, além de doenças renais, toxicidade gastrointestinal, reações de hipersensibilidade, distúrbios neurológicos, cardiovasculares, sintomas esses, que devem levar a uma avaliação de transplante de fígado.² O objetivo desse trabalho é analisar a hepatotoxicidade do paracetamol.

Resultados e discussão

Foi realizada uma revisão integrativa de literatura, sendo selecionados 10 artigos publicados entre os anos de 2018 e 2023, utilizando as bases de dados: PubMed e Scielo, e as palavras-chaves: Paracetamol; Hepatotoxicidade; Acetaminofeno; Automedicação; Lesão hepática.

No fígado, o paracetamol é metabolizado, através de três mecanismos, sendo a conjugação hepática com ácido glicurônico, sulfatação e oxidação. Sua intoxicação ocorre quando a sobredose de GSH esgota, acarretando o acúmulo de *N*-acetil-p-benzo-quinona (NAPQI, Figura 1). Essa substância é altamente tóxica para as mitocôndrias, causa fragmentação nuclear, levando a um processo irreversível de necrose dos hepatócitos.²

Figura 1: Estruturas do Paracetamol e de seu metabólito tóxico (NAPQI).

Estudos apontam, que o paracetamol é um fármaco, amplamente usado, podendo ocorrer a sua intoxicação tanto de maneira intencional como não intencional, por conta disso, é comumente associado a overdose agudas e falência hepática

no mundo, com risco de hepatotoxicidade leve de 15,6% e grave de 6,4%.³⁻⁵ A primeira superdosagem foi observada pela primeira vez em 1966 com relatos de necrose fatal e não fatal. Além do exposto, recentemente, estudos observaram, um risco elevado de lesão hepática aguda por paracetamol, quando associado ao consumo excessivo de álcool e transtornos alimentares. Um outro estudo apontou que no Brasil foram registrados 89.375 casos de intoxicação em 2010, dos quais 26,9% foram ocasionados por uso de medicamentos, totalizando 24.050.⁶ Algumas pesquisas apontam, sobre a falta de conhecimento da população sobre a dose diária máxima segura para o consumo do paracetamol e de que se trata de um fármaco hepatóxico. Assim, por conta do seu baixo custo e alta acessibilidade acaba sendo utilizado de maneira irracional ou imprudente.⁷ Por fim, poucos estudos caracterizaram a descrição da hepatotoxicidade do paracetamol, sendo uma lacuna nos artigos utilizados nesta revisão.

Conclusões

Através desse estudo foi possível analisar que o paracetamol possui riscos de toxicidade quando consumido em excesso ou administrado acima da dose considerada segura, principalmente por conta da automedicação, acarretando riscos à saúde como a lesão hepática. Constatou-se também que a não exigência de prescrição médica, acaba tornando o seu uso irracional, tornando necessária a orientação de um profissional da saúde apesar de ser um medicamento considerado seguro.

Agradecimentos

Ao III SIMQFAM, à Universidade de Fortaleza e ao Centro Universitário Christus.

Referências e notas

- (1) COSTELLO, E *et al.* Environ Health Perspect. 2022.
- (2) CHIEW, A L. *et al.* Cochrane Database Syst Rev. 2018
- (3) BRAYNER, NF *et al.* Revista Científica da faculdade Sete de Setembro, v. 12, n. 16, 2018.
- (3) RIBEIRO, ACR *et al.* Mostra Científica da Farmácia, v. 5, mar. 2019. ISSN 2358-9124.
- (4) MOREIRA, Dalilla V. *et al.* SCISAUDE, 2023.
- (5) OLIVEIRA, Camila N. *et al.* Revista Inovação Tecnológica. São Paulo, v. 11, n. 2: Volume 11, No 2, 2021.
- (6) BOMFIM. *et al.* Trabalho de conclusão de curso (Farmácia) – Ânima Educação, 2022.
- (7) NECA, C. S. M. *et al.* Research, Society and Development, v. 11, n. 17, 2023.